

Como a Antártica impacta a

minha vida

Por Rodrigo Kerr

NOSSO PLANETA EM UMA PROJEÇÃO DE SPILHAUS: MOSTRA A ANTÁRTICA NO CENTRO DO OCEANO CERCADO POR TERRA. ÀS SETAS INDICAM A CIRCULAÇÃO TERMOHALINA GLOBAL, SENDO AS SETAS EM VERMELHO OS FLUXOS DAS CAMADAS SUPERIORES E DAS CAMADAS INFERIORES EM AZUL. CRÉDITO DA IMAGEM: MICHAEL P. MEREDITH.

O aumento na frequência de ocorrência e na intensidade de furações, ciclones extratropicais, da erosão costeira, das estiagens e enchentes são apenas alguns dos eventos climáticos extremos que têm se intensificado recentemente, em diversos países, devido à ação antrópica. Todos esses fenômenos têm em comum possuir como uma de suas causas as alterações da temperatura do planeta. Tais alterações da temperatura levam a um desequilíbrio na forma como a água e o calor circulam pela Terra e se distribuem no ambiente.

É sabido que as altas temperaturas registradas no planeta ocorrem devido ao aumento da liberação, principalmente, de gás carbônico na atmosfera, através do chamado efeito estufa. Esse aumento na emissão desse gás vem sendo rapidamente intensificado por ações antrópicas, tais como: o uso irregular do solo pela intensificação da agricultura e da pecuária, a industrialização que cresce dia após dia em diversos países, bem como a queimada de florestas e outros biomas. A maior quantidade de gás carbônico na atmosfera altera o funcionamento do ciclo do carbono e a forma como a energia do sol (calor) fica retida no nosso globo.

Hoje, sabemos que a Antártica possui um papel fun-

damental na regulação do clima mundial. Os ares gelados da Antártica resfriam as áreas mais quentes da Terra, como um refrigerador planetário, que depende da velocidade dos ventos e da cobertura de gelo da região para funcionar. Também é nessa região que uma grande quantidade de água afunda da superfície para o oceano profundo, o que impulsiona uma rede de correntes de água que circulam nos oceanos do mundo todo. Por isso, é justo afirmarmos que o que acontece lá na Antártica impacta diretamente a nossa vida.

Tanto lá, como aqui, muitas mudanças vêm ocorrendo e os eventos extremos estão intensificados, devido ao desequilíbrio causado pelo homem nos ciclos hidrológico e de carbono! O ciclo do carbono se refere à circulação de diferentes moléculas que contém carbono entre os organismos vivos, solos e rochas, água da chuva, rios e oceanos. Os oceanos, em especial, têm um papel fundamental neste ciclo, já que o gás carbônico da atmosfera reage com a água do mar, diminuindo o seu pH, um processo chamado de acidificação dos oceanos. Nos oceanos, o pH tem um valor de aproximadamente 8,1. Assim, todos os organismos que existem ali hoje estão acostumados com o pH ligeiramente básico e o pH é o que regula

grande parte das reações químicas que acontecem no ambiente. Com o aumento da entrada do gás carbônico no oceano e consequente diminuição do seu pH, os recifes de corais e bancos de algas calcárias, por exemplo, são devastados, já que são formados por estruturas carbonáticas, extremamente sensíveis às mudanças de pH. Na Antártica, com o derretimento do gelo, o oceano torna-se mais suscetível a absorver ainda mais gás carbônico, diminuindo o seu pH. Assim, alguns organismos passam a não ter um ambiente adequado para o seu desenvolvimento e isso impacta o desenvolvimento dos demais organismos, por meio da cadeia trófica.

Adicionalmente, o aumento da quantidade de energia solar retida no planeta (temperaturas do ar e dos oceanos) ocasiona um desequilíbrio na forma como a água e o calor são distribuídos em todo o mundo. Com o aumento da quantidade de energia solar retida no planeta, a cobertura de gelo diminui, e consequentemente diminui a reflexão dos raios de sol de volta para o espaço, aumentando ainda mais a quantidade de energia solar absorvida pelo planeta. Assim, o aquecimento das águas do oceano é intensificado e o derretimento de gelo dilui o sal da água do mar, o que altera a sua densidade, diminuindo o afundamento e a circulação dessas águas no mundo todo. Por isso, dizemos que as alterações observadas hoje nos mares antárticos têm impacto em outras regiões do globo também.

A CONCHA DE UM ORGANISMO SE DISSOLVENDO AO LONGO DO TEMPO EM ÁGUA DO MAR COM PH MAIS BAIXO. QUANDO O DIÓXIDO DE CARBONO É ABSORVIDO PELO OCEANO A PARTIR DA ATMOSFERA, A QUÍMICA DA ÁGUA DO MAR É ALTERADA. CRÉDITO DA IMAGEM: ADPTADO DE NOAA.

Recentemente, o projeto PRO-SAMBA foi aprovado para ser executado dentro das atividades do Programa Antártico Brasileiro. Este projeto propõe, justamente, ter uma melhor compreensão das alterações das trocas de gás carbônico entre a atmosfera e o oceano, de que forma isso impacta o ambiente Antártico e se relaciona com a biota marinha, e como essas alterações podem estar conectadas entre si. Para isso, realizaremos medições das concentrações de gás carbônico na atmosfera e nos oceanos desde o Brasil até a Antártica. Além disso, iremos medir também as

concentrações dos íons H^+ e verificar como o pH está sendo alterado nos oceanos. Para compreender a conexão entre os eventos extremos que afetam o Brasil e as alterações na Antártica, verificaremos, além dos dados observados, algumas simulações de modelos climáticos, que reproduzem as condições de temperatura e gelo marinho da região de estudo. Desta forma, será possível compreendermos melhor os impactos da acidificação dos oceanos e das mudanças de temperatura na região. Por fim, o projeto manterá o monitoramento de diversos parâmetros químicos, físicos e biológicos da água do mar, monitoramento esse que vem sendo mantido por nosso grupo de pesquisa ao longo dos últimos 20 anos.

Dois mil e vinte e três foi o ano mais quente registrado pelo homem ao longo de toda a sua história e acarretou na ocorrência de diversos eventos extremos ao redor do planeta. As emissões de gás carbônico, no entanto, continuam em franca expansão. Os padrões de distribuição de calor no mundo, os efeitos do aumento de gás carbônico na atmosfera e a importância da Antártica na regulação do clima global só são conhecidos hoje devido ao avanço da ciência. Porém, ainda existem muitos pontos pouco compreendidos sobre esse complexo sistema. Monitorando o presente e observando o passado, podemos entender o que esperar do clima no mundo (e todas as mudanças intrínsecas) nos próximos 10, 20 ou 50 anos e, com esperança, podemos aprender como mitigar tamanha alteração no funcionamento do nosso planeta.

SOBRE O AUTOR

RODRIGO KERR

Rodrigo Kerr é graduado em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Oceanografia. Atualmente, é professor na FURG e coordena as atividades do grupo de pesquisa CARBON Team, cujo objetivo é a melhor compreensão dos aspectos relacionados ao ciclo do carbono nos ambientes estuarinos, costeiros e oceânicos.

